

BIOLOGICAL SCIENCES

СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ РАЗВИТИЯ ПАРАЗИТОВ LEISHMANIA В РАЗЛИЧНЫХ ПИТАТЕЛЬНЫХ СРЕДАХ

Алиева Ш.Н.

*Научно-Исследовательский Институт Медицинской Профилактики
Азербайджан, г.Баку
Старший научный сотрудник
Кандидат биологических наук*

Гусейнова Ф.И.

*Научно-Исследовательский Институт Медицинской Профилактики
Азербайджан, г.Баку
Заведующая лабораторией
Кандидат медицинских наук*

Абсейнова З.З.

*Научно-Исследовательский Институт Медицинской Профилактики
Азербайджан, г.Баку
Научный сотрудник*

Эйвазли С.Н.

*Научно-Исследовательский Институт Медицинской Профилактики
Азербайджан, г.Баку
Научный сотрудник*

Масимова И.А.

*Научно-Исследовательский Институт Медицинской Профилактики
Азербайджан, г.Баку
Научный сотрудник*

A COMPARATIVE STUDY OF THE DEVELOPMENT OF LEISHMANIA PARASITES IN DIFFERENT NUTRIENT ENVIRONMENTS

Aliyeva Sh.

*Scientific Research Medical Preventive Institute, Azerbaijan, Baku
Senior researcher
PhD in biological sciences*

Huseynova F.

*Scientific Research Medical Preventive Institute, Azerbaijan, Baku
Chief of laboratory
PhD in medical sciences*

Abseynova Z.

*Scientific Research Medical Preventive Institute, Azerbaijan, Baku
Researcher*

Eyvazli S.

*Scientific Research Medical Preventive Institute, Azerbaijan, Baku
Researcher*

Masimova I.

*Scientific Research Medical Preventive Institute, Azerbaijan, Baku
Researcher*

Аннотация

Лейшманиоз – серьезное паразитарное заболевание, распространенное в странах Ближнего Востока и Средиземноморья. Культивирование паразитов *Leishmania in vitro* имеет огромное значение для приготовления вакцины и для определения чувствительности возбудителей к лекарственным перепаратам.

Доступен широкий спектр методов культивирования *Leishmania* как в двухфазных, так и в жидких средах. Двухфазные среды подходят для первичной изоляции паразитов и достижения высокой вирулентности промастигот, тогда как жидкие среды больше подходят для крупномасштабных экспериментов. В различных исследованиях паразитов *Leishmania* культивировали в разных питательных средах. В результате исследований предложена оптимизация культивирования промастигот *Leishmania* в двухфазной среде SNB-9 (физраствор-неопептон-кровь), сочетающей преимущества двухфазной и жидкой среды, изначально приготовленной для трипаносом. В других исследованиях для культивирования промастигот *L.donovani* были предложены: бескровная двухфазная питательная среда с гемоглобином; медиум, состоящий из простого агара, питательного бульона, 10% фетальной бычьей сыворотки, новая питательная

среда, состоящая из простых ингредиентов, способная обеспечить высокую жизнеспособность культуры промастигот. Все эти исследования очень важны с точки зрения создания новых, более простых сред, которые могли бы выступить в качестве альтернативы классическим питательным средам, используемым при культивировании паразитов *Leishmania*.

Abstract

Leishmaniasis is a serious parasitic disease prevalent in the Middle East and Mediterranean countries. In vitro culture of parasites is of particular importance for preparing a vaccine against the disease and studying the sensitivity of the causative agent to drugs.

A wide spectrum of methods is available for the cultivation of *Leishmania* in both biphasic and liquid media. Biphasic media are suitable for primary isolation of parasites and for achieving high infectivity of promastigotes, while liquid media are more suitable for large-scale experiments. In different studies, *Leishmania* parasites were cultured in different nutrient media. As a result of the research, optimization of the cultivation of *Leishmania* promastigotes in biphasic SNB-9 (saline-neopeptone-blood) medium, which combines the advantages of biphasic and liquid medium, originally prepared for trypanosomes, was proposed. In other studies, a novel blood-free biphasic nutrient medium with hemoglobin was prepared for the cultivation of *L. donovani* promastigotes. Also simple agar, nutrient broth, medium consisting of 10% fetal bovine serum; new nutrient medium consisting of simple ingredients that can provide promastigote culture with high viability has been proposed. All these studies are very important from the point of view of preparing new mediums that are easier to use and alternative to the classical nutrient medium used in the cultivation of *Leishmania* parasites in the future.

Ключевые слова: лейшманиоз, паразиты *Leishmania*, NNN, SNB-9, RPMI-1640.

Keywords: leishmaniasis, *Leishmania* parasites, NNN, SNB-9, RPMI-1640.

Лейшманиоз - распространенное серьезное паразитарное трансмиссивное заболевание, возбудителями которого являются облигатные простейшие. Для ряда тропических, субтропических стран, стран Ближнего Востока и Средиземноморья болезнь эндемична. Двенадцать миллионов человек инфицированы *Leishmania*, и 350 миллионов человек подвергаются риску заражения в 88 странах мира.

Существует более 20 видов возбудителя заболевания, а переносчиками его являются более 30 видов moskitov. До сегодняшнего дня вакцина не разработана [6], также требуется разработка новых препаратов для лечения [3]. Одной из наиболее важных предпосылок получения надежных результатов является длительное наличие культивируемых инфекционных паразитов *Leishmania*.

В статье Игоря Грекова и его коллег освещено получение высокоинфекционных промастигот *Leishmania* путем культивирования на двухфазной питательной среде SNB-9 [5]. Среда, используемая для культивирования паразитов, можно разделить на двухфазные и монофазные (жидкие). Для первоначальной изоляции паразитов *Leishmania* рекомендуется использовать двухфазную среду. Также двухфазные среды более благоприятны для инфекционности паразитов *Leishmania* [2].

В этой работе описывается выращивание паразитов *Leishmania* на двухфазной среде SNB-9 (физраствор-неопептон-кровь 9), которая сочетает в себе преимущества двухфазной и жидкой среды. Эта среда первоначально использовалась для выделения трипаносом из костного мозга птиц и была адаптирована для культивирования *Leishmania* с целью изучения физиологии паразитов. Соотношение твердой и жидкой фазы 4:1. Двухфазная среда SNB-9 состоит из кровяного агара. В качестве основы кровяного агара готовили 2% агар Bacto™, 2% Bacto™ Neopeptone, 0,6% водный раствор NaCl и автоклавируют в течение 20 минут при 120°C и 1 атм. Раствору давали остыть на водяной бане при

60°C. Затем добавили дефибрированную кровь кролика. Авторы проанализировали динамику роста *Leishmania* на SNB-9 и сравнили ее с динамикой роста на полной среде Шнайдера. Для оценки инфекционного потенциала стационарной фазы культуры они провели *in vitro* инфицирование мышей зараженными макрофагами [10]. Сравнили рост *L. major* и *L. tropica* в средах SNB-9, 10% Шнайдера и 20% Шнайдера. Различия в концентрации *L. major* между SNB-9 и 10% Шнайдера не были значимыми, а различия в концентрациях паразитов между SNB-9 и 20% Шнайдера были значимыми на четвертом, пятом, шестом и седьмом днях культивирования.

Таким образом, двухфазная питательная среда SNB-9, первоначально разработанная для культивирования *Trypanosoma*, пригодна и для культуры паразитов *Leishmania*. SNB-9 позволяет получать достаточно высокие массы паразитов для крупномасштабных экспериментов. Паразиты, выращенные на SNB-9, высоко инфекционны *in vitro*.

В другом исследовании описана новая бескровная двухфазная среда с гемоглобином для культивирования промастигот *Leishmania donovani* [1]. Была предпринята успешная попытка заменить кровь/сыворотку из обычной среды порошком бычьего гемоглобина. Среду легко приготовить в течение 4 часов. Он простой, надежный, недорогой и автоклавируемый. Ингредиенты, используемые при приготовлении среды, легко доступны по низкой цене. Компоненты среды можно хранить при температуре 4°C в течение месяца без существенного изменения их состава.

Целью другого исследования [7] (было создание новых питательных сред для паразитов *Leishmania* с потенциалом получения большого количества жизнеспособных промастигот. А ингредиенты должны быть доступны в микробиологических или паразитологических лабораториях. Другие особенности этих сред включали отсутствие

необходимости в крови, FBS (фетальная бычья сыворотка) или лизате эритроцитов, дешевизну и простоту приготовления. Кроме того, в этих средах культивировали аспирационные образцы, полученные от пациентов с подозрением на кожный лейшманиоз. Были приготовлены три питательные среды. Первая - триптиказная среда с гемоглобином из говяжьего экстракта (ТВН). Среда включала триптикузу, говяжий экстракт и дрожжевой экстракт в качестве источника белка, глюкозу в качестве источника углеводов, FeNH₄ и бычий гемоглобин. Вторая - среда с пептонно-дрожжевым экстрактом (PY) и бычьим гемоглобином (PYH). Третья - среда Brain Heart, содержащая бычий гемоглобин (ВКН). Число промастигот было самым высоким на 8-й и 13-й день в среде RPMI 1640 и ВКН соответственно. В средах ТВН и PYH пиковый уровень размножения приходился на 16-й и 19-й день, а на среде ТВН он был выше после 20-го дня. Было обнаружено, что количество промастигот близко на средах ВКН, ТВН и RPMI-1640 и ниже в среде PYH. Изучение культивирования образцов с подозрением на CL в средах выявило размножение в RPMI-1640, содержащих 10% FCS, далее в ТВН, ВКН и немного в PYH. Эти результаты показали, что три жидкие питательные среды без необходимости использования FCS или лизата эритроцитов, были эффективны в размножении промастигот, а также могут эффективно использоваться при изоляции паразитов.

В другой работе [8] образцы аспирационного и биопсийного материала костного мозга, полученные от двух пациентов, у одного из которых был диагностирован висцеральный лейшманиоз, а у другого - кожный лейшманиоз, инокулировали в среду Novy, McNeal, Nicolle (NNN) и питательный бульон (NB), содержащий фетальную телячью сыворотку (FCS), пенициллин и стрептомицин. Обе среды инкубировали при 27°C в течение 10 дней и ежедневно наблюдали за промастиготами *L. infantum* и *L. major*. Промастиготы наблюдались в питательном бульоне после первых суток, а в средах NNN — после второго или третьего дня инкубации, что указывает на эффективность питательного бульона в ранней диагностике обеих форм лейшманиоза.

В работе Gokmen [4] было предложено альтернативная двухфазная питательная среда для диагностики кожного лейшманиоза. Кожный лейшманиоз – заболевание, характеризующееся узловато-язвенными поражениями кожи. Передается человеку от инфицированных москитов при кровососании и является эндемичным примерно в 98 странах мира. Выявление амастигот с помощью микроскопического исследования и рост промастигот в среде NNN (Нови-МакНил-Николл) являются золотым стандартом лабораторной диагностики. Целью данного исследования было сравнение двухфазной среды NNN, которая часто используется в рутинных лабораториях, с двухфазной питательной средой, которую можно легко приготовить в микробиологических лабораториях для выращивания

промастигот. В исследовании в качестве клинического образца использовался образец аспирационной жидкости, полученный из кожного поражения пациентки. Образец аспирата, взятого из очага поражения, оценивали с помощью микроскопии, культивирования в двух различных средах и методами полимеразной цепной реакции в реальном времени (Rt-PCR). При микроскопическом исследовании в мазках, были обнаружены амастиготы *Leishmania*. В Rt-PCR, нацеленных на область ITS1 паразита *Leishmania*, была обнаружена совместимость с *L. tropica*. Для культивирования использовали трехкратные посевы образца аспирата на NNN (NNN + RPMI 1640 + 10% фетальная телячья сыворотка) и питательные среды (питательный агар + питательный бульон + 10% фетальная телячья сыворотка). Культуры инкубировали при 27°C в течение 10 дней, подсчитывали количество размножившихся промастигот на третий, седьмой и десятый дни. Рост промастигот *Leishmania* обнаруживали на обеих средах на третьи сутки. Количество промастигот, выращенных на среде NNN на третий, седьмой и десятый дни, составляло 105/мл, 106/мл и 108/мл соответственно. В другой питательной среде эти значения составляли 106/мл, 107/мл и 108/мл на третий, седьмой и десятый дни соответственно. Хотя количество промастигот на третий и седьмой день было выше в новой питательной среде, чем в среде NNN, на десятый день количество культивируемых промастигот было равным. В результате считается, что новая питательная среда пригодна для диагностики кожного лейшманиоза, обеспечивая альтернативу обычной используемой среде и может быть легко доступна в лабораториях. Сделан вывод, что двухфазная питательная среда может быть использована в качестве дополнительной среды для диагностики при отсутствии или среды NNN.

В другом исследовании [9] проводилось сравнительное изучение питательных сред при выделении и диагностике кожного лейшманиоза. Как известно прямое микроскопическое исследование мазков под световым микроскопом, окрашенных по Гимзе, и посев в культуральную среду являются золотым стандартом диагностики. В настоящем исследовании использовались три различные культуральные среды (пептонно-дрожжевой экстракт, мозг-сердце и питательный бульон) по сравнению с Novy-MacNeal-Nicolle и RPMI-1640. Образцы, полученные из поражений кожного лейшманиоза, возникших на подошвах мышей, инокулировали во все питательные среды. Рост выявлен на пептонно-дрожжевом экстракте и питательных бульонных средах. В мазках обнаруживали амастиготы. Рост также наблюдался в контрольных средах. В 5 из 12 культиваций образцов человека с подозрением на кожный лейшманиоз выявлен рост в среде пептонно-дрожжевого экстракта и среде питательного бульона. Эти результаты показали, что пептонно-дрожжевой экстракт и питательные бульонные среды могут быть предпочтительными как для выделения паразитов, так и для диагностики кожного лейшманиоза.

Список литературы

1. Agarwal, M., Jain, A. (1996, dec.). *New blood free biphasic medium with haemoglobin for cultivation of Leishmania donovani promastigotes*. Indian J Exp Biol.;34(12):1233-6.
2. Dey, T., Afrin, F., Ali, N. (2002, aug.). *Infectivity and virulence of Leishmania donovani promastigotes: a role for media, source, and strain of parasite*. J Eukaryot Microbiol.;49(4):270-4.
3. Goto, H., Lindoso, J. (2010, apr.). *Current diagnosis and treatment of cutaneous and mucocutaneous leishmaniasis*. Expert Rev Anti Infect Ther.;8(4):419-33.
4. Gokmen, A.A., Oncel, K., Ozdemir, O.A. (2015, apr.) *An alternative biphasic nutrient medium for the diagnosis of cutaneous leishmaniasis*. Mikrobiyol Bul.;49(2):266-71.
5. Grekov, I., Svobodova, M., Nohynkova, E. (2011, dec.). *Preparation of highly infective Leishmania promastigotes by cultivation on SNB-9 biphasic medium*. Journal of Microbiological Methods. Vol. 87, Is. 3, p.273-277.
6. Kedzierski, L. (2010, may). *Leishmaniasis Vaccine: Where are We Today?* J Glob Infect Dis.;2(2):177-185.
7. Limoncu, M.E., Ozbilgin, A., Ozbel, Y. (2004). *Evaluation of three new culture media for the cultivation and isolation of Leishmania parasites*. J Basic Microbiol.;44(3):197-202.
8. Ozbilgin, A., Ozbel, Y., Alkan, M. (1995, 25 aug.). *Cultivation of Leishmania sp. in nutrient broth*. J Egypt Soc Parasitol.;25(2):437-41.
9. Ozbilgin, A., Zeyrek, F., Limoncu, M. (2010, jul.). *Comparison of cultura media in the isolation and diagnosis of cutaneous leishmaniasis*. African Journal of Microbiology Research. 4(11):1038-1043.
10. van Zandbergen, G., Bollinger, A., Wenzel, A. (2006, sep.12). *Leishmania disease development depends on the presence of apoptotic promastigotes in the virulent inoculum*. Proc Natl Acad Sci. U S A;103(37):13837-42.